

**Министерство здравоохранения
Российской Федерации**

ВЕСТНИК РГМУ

**ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Материалы Пироговской межвузовской научной конференции
студентов и молодых ученых

Редакционный Совет:

В.Н.Ярыгин, В.В.Куприянов, Ю.А.Владимиров, Е.И.Гусев, В.С.Савельев,
Ю.Ф.Исаков, Ю.М.Лопухин, П.В.Сергеев, В.А.Таболин, А.П.Нестеров,
Г.И.Сторожаков

Редакционная коллегия:

В.Н.Ярыгин (главный редактор), В.В.Банин (зам. главного редактора),
Ю.П.Пивоваров, Б.Я.Барт, Ю.Б.Белоусов, Ю.А.Князев, В.М.Коршунов,
М.Р.Богомилский, А.П.Чадаев, О.С.Комаров (ответственный секретарь)

№ 2 (12)

2000

Москва

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ УЧИЛИЩ И ВУЗОВ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

А.С.Шёвченко

Кафедра социальной медицины и организации здравоохранения
Харьковский государственный медицинский университет
Научный руководитель – к.м.н. В.А.Огнев

Студентами и молодыми учеными Харьковского государственного медицинского университета в течение шести лет проводятся чтение просветительских медицинских лекций, семинары и практически занятия в училищах и вузах немедицинского профиля преподавания. Для улучшения уровня преподавания создана Молодежная организация медиков Харькова, в задачи которой входит создание Всеукраинского методического центра валеологических знаний. В обязательной минимальной программе преподавания – лекции по половому воспитанию, планированию семьи, здоровому образу жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИДа, неотложной доврачебной помощи при критических состояниях. На основе опыта работы создаются методические указания, программы преподавания предмета с учетом профессиональной ориентации училищ, вузов. Основываясь на опыте цивилизованных стран, в программу преподавания валеологии в военных училищах и вузах, в академии и университете МВД включено оказание акушерской помощи при родах вне больничного учреждения; в программу преподавания в учебных заведениях инженерного профиля – профилактика заболеваний от воздействия вредных факторов производства: вибрации, шума, электромагнитных полей и др.; в программу преподавания у операторов ЭВМ – рекомендации по режиму работы с ЭВМ. Проводится скрининговое тестирование студентов на предмет курения, отношения к спиртному, наркотикам, осведомленности о принципах здорового образа жизни, культуры отношений между полами, социальной адаптации в новом коллективе в процессе обучения, а также выявления возможных вредных факторов профессиональной деятельности.

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА г. УФЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

Х.З.Шубина, Г.М.Юсупова, Ю.И.Кутуев, Р.И.Кунафина, Р.Н.Загитбаев

Кафедра гигиены
Башкирский государственный медицинский университет
Научный руководитель – проф. Т.Р.Зулькарнаев

Ведущим критерием состояния здоровья подрастающего поколения является физическое развитие, уровень которого тесно связан с социально-экономическими и гигиеническими условиями жизни. Цель исследования – изучить физическое развитие детей дошкольного возраста и разработать для них научно-обоснованные оздоровительные мероприятия. Углубленное медико-антропометрическое исследование проведено у 425 дошкольников. Исследование показало, что среднюю степень физического развития имеют 62,11% девочек и 69,06% мальчиков; ниже среднего – 10,23% девочек и 9,39% мальчиков; низкое – 6,06% девочек и 5,95% мальчиков; выше среднего – 15,66% девочек и 17,06% мальчиков; высокое – 7,92% девочек и 3,63% мальчиков. Установлено, что показатели физического развития мальчиков выше, чем у девочек того же возраста. Так, мальчики опережают своих сверстниц по росту в возрастных группах 3 и 5 лет; по весу – в возрастных группах 3, 4, 5, 6 лет; по окружности грудной клетки – в возрастных группах 3, 5, 6, 7 лет. Гармоничное физическое развитие характерно для 55,7% мальчиков и 51,85% девочек, дисгармоничное – у 37,03% девочек и 35,96% мальчиков. Резко дисгармоничное развитие отмечено у 11,12% девочек и 8,34% мальчиков. Полученные сопоставлены с стандартами физического развития дошкольников, разработанными в конце 70-х годов. За прошедшие 20 лет наблюдается умеренно выраженная тенденция к уменьшению длины и массы тела у детей некоторых возрастно-половых групп. Выявлен ряд региональных особенностей физического развития дошкольников г. Уфы. Полученные данные диктуют необходимость разработки и своевременного обновления местных нормативов физического развития детей и подростков.

**К вопросу о профессиональной ориентации
просветительских медицинских лекций
для студентов училищ и вузов немедицинского профиля**

Шевченко А.С.

*Кафедра социальной медицины и организации здравоохранения
Харьковский государственный медицинский университет
Научный руководитель - к.м.н. В.А. Огнев*

Студентами и молодыми учеными Харьковского государственного медицинского университета в течение шести лет проводится чтение просветительских медицинских лекций, проведение семинаров и практических занятий в училищах и вузах немедицинского профиля преподавания. Для улучшения уровня преподавания создана Молодежная организация медиков Харькова, в задачи которой входит создание Всеукраинского методического центра валеологических знаний. В обязательной минимальной программе преподавания - лекции по половому воспитанию, планированию семьи, здоровому образу жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИДа, неотложной доврачебной помощи при критических состояниях. На основе опыта работы создаются методические указания, программы преподавания предмета с учетом профессиональной ориентации училищ, вузов. Основываясь на опыте цивилизованных стран, в программу преподавания валеологии в военных училищах и вузах, в академии и университете МВД - оказание акушерской помощи при родах вне больничного учреждения. В программе преподавания в учебных заведениях инженерного профиля - профилактика заболеваний от воздействия вредных факторов производства: вибрации, шума, электромагнитных полей и др. В программе преподавания у операторов ЭВМ - рекомендации по режиму работы с ЭВМ. Проводится скрининговое тестирование студентов на предмет курения, отношения к спиртному, наркотикам, осведомленности о принципах здорового образа жизни, культуры отношений между полами, социальной адаптации в новом коллективе в процессе обучения, выявления возможных вредных факторов профессиональной деятельности.

На русском: [Шевченко А.С. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля / Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых // [Вестник РГМУ](#). Журнал Российского государственного медицинского университета (ISSN 2070-7320), №2(12). - РФ, Москва: РГМУ, 2000. - С. 208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3345791>]

Работа Молодежной Организации Медиков Харькова компенсирует недостаток медицинских знаний студентов училищ и вузов немедицинского профиля по вопросам профилактики болезней, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИДа, химических зависимостей, неотложной помощи и др.

Ключевые слова: медицинское просвещение, Молодежная Организация Медиков Харькова (МОМХ), ЗППП, ВИЧ/СПИД, химические зависимости, профилактическая медицина.

In English: [Shevchenko Alexander S. (2000). On the issue of vocational guidance educational medical lectures for students of schools and universities of non-medical profile (rus.) / Materials of the Pirogov Intercollegiate Scientific Conference of Students and Young Scientists // [Bulletin of RSMU](#). Journal of the Russian State Medical University, 2(12): 208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3345791>]

The work of the Medical Youth Organization of Kharkov (MYOK) compensates for the lack of medical knowledge of students of schools and universities of non-medical profile on the prevention of sexually transmitted diseases, HIV/AIDS, chemical dependencies, emergency care, etc.

Keywords: health enlightenment, Medical Youth Organization of Kharkov (MYOK), STD, HIV/AIDS, chemical addictions, preventive medicine.